

Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Forschungs- und Drittmittelaktivitäten von Fachhochschulen / Hochschulen für angewandte Wissenschaften

Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2019

Oktober 2020

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

Ansprechpartnerin Statistik:

Judith Wagner

Gruppe Informationsmanagement

Telefon: + 49 228 885-2370

E-Mail: judith.wagner@dfg.de

Stand: Oktober 2020

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Tabellen	2
Abbildungen	3
Einleitung	5
1. Drittmittelaktivität von Fachhochschulen.....	6
2. DFG-Antragsaktivität von Fachhochschulen	7
2.1 Geförderte Projekte und Antragseingang.....	7
2.2 Antragserfolg von Fachhochschulen.....	10
2.3 Fachliche Beteiligung von Fachhochschulen an DFG-Programmen	13
2.4 Gutachterinnen und Gutachter an Fachhochschulen	19
3. Personal an Fachhochschulen	21
4. Publikationsaktivität von Fachhochschulen	23
Datengrundlage und Definitionen	27

Tabellen

Tabelle 1: Projekte in der laufenden Förderung und jahresbezogene Bewilligungssummen von Fachhochschulen	7
Tabelle 2: Die häufigsten genutzten Gerätegruppen an Fachhochschulen im Förderprogramm Forschungsgroßgeräte 2010 bis 2019.....	17
Tabelle 3: Anzahl und Anteil der schriftlichen Begutachtungen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fachhochschulen	19
Tabelle 4: DFG-Fachsystematik für die Amtsperiode 2016–2019 – Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete und Fachkollegien	29

Abbildungen

Abbildung 1: Anträge und Bewilligungen von Fachhochschulen	8
Abbildung 2: Beantragte und bewilligte Mittel von Fachhochschulen	9
Abbildung 3: Förderquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Förderquote insgesamt in der Einzelförderung	10
Abbildung 4: Bewilligungsquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Bewilligungsquote insgesamt in der Einzelförderung	11
Abbildung 5: Kürzungsquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Kürzungsquote insgesamt in der Einzelförderung	12
Abbildung 6: Jahresbezogene Bewilligungssumme an Fachhochschulen (und im Vergleich von insgesamt) nach Wissenschaftsbereichen 2010 bis 2019	13
Abbildung 7: Entwicklung der jahresbezogenen Bewilligungssummen an Fachhochschulen nach Wissenschaftsbereichen	14
Abbildung 8: Jahresbezogene Bewilligungssummen an Fachhochschulen (und im Vergleich von insgesamt) nach Förderprogrammen 2010 bis 2019	15
Abbildung 9: Entwicklung der jahresbezogenen Bewilligungssummen an Fachhochschulen nach Programm	16
Abbildung 10: Jahresbezogene Bewilligungssummen (in Mio. €) an Fachhochschulen in der Infrastrukturförderung 2010 bis 2019.....	16
Abbildung 11: Anzahl der entschiedenen/beratenden Anträge in den Großgeräte-Programmen nach Einrichtungsarten 2010 bis 2019	18
Abbildung 12: Fachliche Verteilung der schriftlichen Begutachtungen durch Fachhochschulangehörige 2015 bis 2018	20
Abbildung 13: Hauptberufliches Personal an Universitäten und Fachhochschulen (2017)	21
Abbildung 14: Verhältnis von haupt- und nebenberuflichem Personal an Universitäten und Fachhochschulen (2017)	22

Abbildung 15: Publikationen von Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen und Universitäten (2014–2017)	23
Abbildung 16: Fachliche Verteilung der Publikationen mit Beteiligung von Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen bzw. Universitäten (2014–2017)	24
Abbildung 17: Publikationen nach Impactklasse.....	25
Abbildung 18: Anteil der Publikationen nach Typus der Koautorenschaft (2012–2015)	26

Einleitung

Der vorliegende Bericht vergleicht zentrale Kennzahlen zur Antragsaktivität der Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit der DFG-Förderung insgesamt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen als Fachhochschulen bezeichnet. Der Bericht gliedert sich in vier Teile:

- Im ersten Abschnitt werden statistische Kennzahlen zur allgemeinen Drittmittelaktivität der Fachhochschulen betrachtet.
- Im zweiten Teil zeigt ein Gesamtüberblick die Entwicklung von Antrags- und Bewilligungszahlen von Fachhochschulen in der laufenden DFG-Förderung und beim Antragseingang. Es werden die daraus resultierenden Förderchancen der Fachhochschulen mit denen der DFG insgesamt verglichen. Hierauf folgt eine Differenzierung nach Wissenschaftsbereichen und Förderprogrammen und die Betrachtung der Rolle, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fachhochschulen am Begutachtungswesen der DFG einnehmen.
- Im dritten Teil wird die Personalstruktur an Fachhochschulen mit der an Universitäten verglichen.
- Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse einer bibliometrischen Analyse zur Publikationsaktivität von Fachhochschulen beschrieben.

Indem der Bericht das besondere Profil der Fachhochschulbeteiligung an der DFG-Förderung und darüber hinaus, etwa bezogen auf wissenschaftliche Publikationen, herausarbeitet, bietet er eine Reihe von Ansatzpunkten zur Diskussion über die Beteiligung von Fachhochschulen an der DFG-Förderung.

1. Drittmittelaktivität von Fachhochschulen

Die Hochschullandschaft in Deutschland ist vielfältig und verteilt sich auf viele Standorte. Mehr als 430 Hochschulen bieten tertiäre Bildungsgänge an und sind mehr oder weniger intensiv in Forschung und Entwicklung aktiv. Eine kartografische Übersicht bietet der DFG Förderatlas 2018¹ und das DFG-Informationssystem zu deutschen Forschungseinrichtungen GERiT². Unter den dort geführten Hochschulen finden sich 116 Universitäten und rund 60 Kunst- und Musikhochschulen sowie rund 250 Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften³.

Mit Blick auf Drittmittelinwerbungen ist zunächst festzuhalten, dass sich deren Finanzierungsstruktur deutlich vom Gesamt aller Hochschulen unterscheidet: Die Drittmittelforschung an Fachhochschulen wird zu 42,9 Prozent vom Bund finanziert, weitere 22,1 Prozent stammen aus der Industrie und 23,2 Prozent aus weiteren Quellen. Der Anteil der EU und der DFG liegen mit 10,2 Prozent und 1,6 Prozent deutlich darunter (Stand 2015)⁴. Bezogen auf alle Hochschulen weist die DFG einen Finanzierungsanteil von 33,1 Prozent auf, der Bund von 25,2 Prozent und die Industrie einen Anteil von 19,0 Prozent⁵ auf.

Betrachtet man die Gruppe der Fachhochschulen näher, so ergibt sich eine aufschlussreiche Binnendifferenzierung. So umfasst diese Gruppe auch rund 30 Verwaltungsfachhochschulen sowie private und staatliche Hochschulen, die teilweise fachlich und durch ihre Trägerschaft stark ausbildungsbezogen tätig sind (z.B. Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe) oder Fern- und Weiterbildungshochschulen (Europäische Fernhochschule Hamburg). Bei den im weitesten Sinne als forschungsaktiv zu bezeichnenden Fachhochschulen handelt es sich um 149 Fachhochschulen, die im DFG-Förderatlas 2018 bei wenigstens einem der betrachteten Drittmittelgeber (DFG, direkte FuE-Projektförderung des Bundes oder Förderung in Horizon 2020) zumindest 100 Tsd. Euro Förderung in drei Jahren aufweisen. Bezogen auf diese Teilgruppe liegt der Anteil des Bundes sogar bei rund 89 Prozent am ermittelten Drittmittelvolumen.

Öffentlich geförderte Drittmittelaktivität an Fachhochschulen erfolgt somit fast ausschließlich durch die – teilweise programmatisch bereits auf Fachhochschulen beschränkte – Projektförderung des Bundes, sie wird nur vereinzelt durch Förderung der EU oder der DFG ergänzt.

1 DFG (2018): Förderatlas 2018. S. 44

2 www.gerit.org

3 Je nach Quelle differieren die Zahlen geringfügig, da die Einordnung der einzelnen Hochschule nicht immer eindeutig ist.

4 Sonderauswertung DFG Förderatlas 2018. Tabelle Web-2

5 DFG (2018): Förderatlas 2018. S. 24 ff.

2. DFG-Antragsaktivität von Fachhochschulen

2.1 Geförderte Projekte und Antragseingang

Die Zahl der sich in der laufenden Förderung befindenden DFG-Projekte, bei denen Antragsteller an Fachhochschulen tätig sind, bzw. bei denen Fachhochschulen selbst als institutionelle Antragsteller auftreten, hat sich vom Jahr 2010 zum Jahr 2019 von 150 auf 212 Anträge erhöht (vgl. Tabelle 1). Das entspricht einer Zunahme um rund 41 Prozent. Entsprechend hat sich auch die jahresbezogene Bewilligungssumme⁶ im gleichen Zeitraum um 74 Prozent gesteigert.

Tabelle 1:
Projekte in der laufenden Förderung und jahresbezogene Bewilligungssummen von Fachhochschulen

Jahr	Geförderte Projekte von Fachhochschulen			
	Anzahl		Summe	
	N	in % von Gesamt	in Mio. €	in % von Gesamt
2010	150	0,53	7,7	0,35
2011	152	0,53	8,0	0,35
2012	130	0,46	7,1	0,31
2013	134	0,50	7,5	0,33
2014	125	0,46	6,8	0,31
2015	143	0,52	8,0	0,35
2016	154	0,53	7,8	0,31
2017	188	0,63	12,0	0,44
2018	208	0,68	12,6	0,44
2019	212	0,68	13,4	0,46

Weil dem gegenüber aber auch das gesamte Antragsaufkommen im betrachteten Zeitraum gestiegen ist, hat sich der relative Anteil von FH-Anträgen an der laufenden Förderung nur um knapp ein Drittel erhöht und bewegt sich nach wie vor deutlich unterhalb der 1-Prozent-Marge (von 0,53 auf 0,68 Prozent).

Neben der Sicht der *laufenden* Förderung gibt die folgende Antragsstatistik (Abbildung 1) einen Überblick über die Zahl der entschiedenen Anträge seit 2008. Die daraus resultierenden Bewilligungen und deren Fördermittel beziehen sich auf den jeweiligen Berichtszeitraum und Folgejahre. Hier ist eine ähnliche Entwicklung wie in der laufenden Förderung erkennbar, in diesem Fall aus Gründen der besseren Lesbarkeit aggregiert auf Dreijahres-Zeiträume sowie

⁶ Jahresbezogene Bewilligungssumme: Bewilligungssumme, die sich rechnerisch auf das Jahr verteilt. Siehe Datengrundlage und Definitionen.

ergänzt um die Zahl der hinter diesen Anträgen stehenden Einrichtungen. Neben dem von oben bekannten Befund einer kontinuierlich steigenden Antragsaktivität ist so zu erkennen, dass auch die Reichweite der Antragsbeteiligung zugenommen hat: Insgesamt reichen 131 Fachhochschulen im Zeitraum 2017 bis 2019 Anträge auf Förderung bei der DFG ein, während es im Zeitraum 2008 bis 2010 nur 93 Einrichtungen waren.

Abbildung 1:
Anträge und Bewilligungen von Fachhochschulen

Neben der antragstellenden Beteiligung von Fachhochschulen und Fachhochschulangehörigen, sind diese auch in anderen Rollen (wie z.B. als Kooperationspartner, Teilprojektleiter/in oder Mitverantwortliche/r) in einer ähnlichen Größenordnung beteiligt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fachhochschulen waren an rund zwei Prozent der Sonderforschungsbereiche und an einem Prozent der Graduiertenkollegs in der laufenden Förderung 2019 beteiligt.

Bei der Entwicklung der beantragten Fördermittel von Fachhochschulen lässt sich dasselbe Muster erkennen wie bei den Antragszahlen: Wurden im Zeitraum 2008 bis 2010 nur insge-

samt Mittel in Höhe von 72,2 Millionen Euro von Fachhochschulen beantragt, waren es im Zeitraum 2017 bis 2019 schon 167,8 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von über 130 Prozent, während die reinen Antragszahlen sich nur um rund 76 Prozent erhöht haben. Tatsächlich liegt die wesentlich höhere Antragssumme nicht alleine in den gestiegenen Antragszahlen begründet, sondern vor allem an teureren Vorhaben. Dies geht vor allem auf die allgemeine Entwicklung zu teureren Vorhaben in den Sachbeihilfen, Schwerpunktprogrammen und Forschungsgruppen zurück. Einen Anteil daran haben u.a. die längeren Förderzeiten der Vorhaben. Spezifisch bei den Fachhochschulen beeinflussen auch teurere Forschungsgrößgeräte⁷ diese Zunahme (siehe auch Kapitel 2.3 Abbildung 9 und 10).

Abbildung 2:
Beantragte und bewilligte Mittel von Fachhochschulen

7 Siehe auch DFG (2018): Großgeräteförderung – Entwicklung in den Jahren 2007 bis 2017. www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/studien/bericht_entwicklung_grossgeraete

2.2 Antragserfolg von Fachhochschulen

Aus den im vorangegangenen Abschnitt betrachteten Antrags- und Bewilligungszahlen lassen sich Förderquoten für Fachhochschulen ableiten. Die Förderquote gibt das Verhältnis der Anzahl bewilligter Anträge zur Anzahl der Anträge, die im angegebenen Zeitraum entschieden wurden, wieder. Abbildung 3 vergleicht deren Entwicklung für Fachhochschulen im Vergleich zur Förderquote insgesamt auf der Basis von Anträgen in der Einzelförderung.

Abbildung 3:
Förderquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Förderquote insgesamt in der Einzelförderung

Basis:
Neuanträge in der Einzelförderung.

Die Förderquote von Fachhochschulen entwickelt sich annähernd parallel zur DFG-Förderquote insgesamt und bewegt sich in den betrachteten Dreijahres-Zeiträumen zwischen minimal 15,2 und maximal 25,0 Prozent. Durchschnittlich liegt die Förderquote der Fachhochschulen allerdings um 18,5 Prozentpunkte niedriger, als die Förderquote insgesamt.

Ähnlich verhält es sich mit der Bewilligungsquote, die das Verhältnis der Bewilligungssumme zur Antragssumme aller entschiedenen Anträge wiedergibt. Wie Abbildung 4 zeigt, variiert die Bewilligungsquote der Fachhochschulen von 9,4 bis 16,9 Prozent und liegt durchschnittlich 14,6 Prozentpunkte unter der Bewilligungsquote insgesamt.

Abbildung 4:
Bewilligungsquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Bewilligungsquote insgesamt in der Einzelförderung

Basis:
Neuanträge in der Einzelförderung.

Ein Maß für den Unterschied zwischen der Antrags- und Bewilligungssumme der Anträge, die im angegebenen Zeitraum bewilligt wurden, bildet die Kürzungsquote (Abbildung 5). Mit Ausnahme des Zeitraums 2008 bis 2010, in dem die zugesprochenen Mittel mit Blick auf die beantragten Mittel bei den Fachhochschulen stärker gekürzt wurden als im Vergleich zu insgesamt, lässt sich festhalten, dass die Kürzungsquote der Fachhochschulen in den letzten drei Zeiträumen mit durchschnittlich rund drei Prozentpunkten unter der Kürzungsquote insgesamt lag.

Abbildung 5:
Kürzungsquote von Fachhochschulen im Vergleich zur Kürzungsquote insgesamt in der Einzelförderung

Basis:
Neuanträge in der Einzelförderung.

2.3 Fachliche Beteiligung von Fachhochschulen an DFG-Programmen

Neben der Entwicklung insgesamt liefert ein Blick auf die fachliche Verteilung Aufschluss darüber, in welchen Wissenschaftsbereichen Fachhochschulen vor allem tätig sind. Eine Differenzierung der jahresbezogenen Bewilligungssumme im Zeitraum 2010 bis 2019 zeigt einen klaren Schwerpunkt auf den Ingenieurwissenschaften: Rund 57 Prozent der für diesen Zeitraum an Fachhochschulen bewilligten Mittel sind hier einzuordnen (Abbildung 6). Die Lebenswissenschaften, die in der Gesamtbetrachtung den größten Anteil am DFG-Bewilligungsvolumen einnehmen (knapp 35 Prozent), sind an Fachhochschulen dagegen nur in einem deutlich geringeren Umfang vertreten (rund 10 Prozent). Der Anteil der Geistes- und Sozialwissenschaften unterscheidet sich dagegen kaum vom Gesamtbild.

Abbildung 6: Jahresbezogene Bewilligungssumme an Fachhochschulen (und im Vergleich von insgesamt) nach Wissenschaftsbereichen 2010 bis 2019

Betrachtet man die Anteile der Wissenschaftsbereiche über die Jahre hinweg, bewegt sich der Anteil, der auf die Ingenieurwissenschaften entfällt, zwischen rund 53 und 58 Prozent in den betrachteten Dreijahres-Zeiträumen.

Abbildung 7:
Entwicklung der jahresbezogenen Bewilligungssummen an Fachhochschulen nach Wissenschaftsbereichen

Die Bewilligungen der FHs entfallen vor allem auf die Programme der Einzelförderung und der Infrastrukturförderung (Abbildung 8). Der Anteil der Einzelförderung liegt bei Fachhochschulen mit rund 58 Prozent um 24 Prozentpunkte über dem DFG-Mittel⁸. Den zweitgrößten Posten nimmt mit rund 29 Prozent die Infrastrukturförderung ein. Diese liegt weit über dem allgemeinen Durchschnitt (knapp 7 Prozent), weshalb man hier durchaus von einer Art „Alleinstellungsmerkmal“ der Fachhochschulen sprechen kann: Der durchschnittliche Anteil der Fachhochschulen pro Jahr an allen bewilligten Forschungs Großgeräten beträgt im betrachteten Zeitraum rund 2,1 Prozent und liegt damit deutlich über dem Anteil der Fachhochschulen an der Gesamtförderung über alle Programme hinweg (unter 0,5 Prozent).

8 Alle DFG-Förderprogramme der Einzelförderung, der Koordinierten Programmen, der Infrastrukturförderung und den Preisen. Inklusive der Exzellenzinitiative und -strategie des Bundes und der Länder.

Abbildung 8: Jahresbezogene Bewilligungssummen an Fachhochschulen (und im Vergleich von insgesamt) nach Förderprogrammen 2010 bis 2019

Abbildung 9 weist aus, dass die Anteile der Forschungsgruppen, der Schwerpunktprogramme, der Sonderforschungsbereiche und der Preise an der jahresbezogenen Bewilligungssumme über den Zeitverlauf relativ stabil sind. Die Einzelförderung und Infrastrukturförderung hingegen weisen eine höhere Variabilität auf.

Wegen des besonderen Gewichts der Infrastrukturförderung an Fachhochschulen bietet Abbildung 10 hierzu eine differenzierte Betrachtung.

Sie lässt erkennen, dass das Gros der hier bewilligten Mittel auf Forschungsgrößgeräte entfällt. In den Jahren 2010 bis 2019 wurden insgesamt 111 von 166 FH-Anträgen auf Forschungsgrößgeräte bewilligt. Dies entspricht einer wesentlich höheren Förderquote (66,9 Prozent) als in der Einzelförderung (vgl. Abbildung 3). Allerdings zeigt sich auch hier eine deutliche Differenz zu den Erfolgchancen insgesamt in diesem Programm, die bei 92 Prozent liegen im betrachteten Zeitraum.

Abbildung 9:
Entwicklung der jahresbezogenen Bewilligungssummen an Fachhochschulen nach Programm

Abbildung 10:
Jahresbezogene Bewilligungssummen (in Mio. €) an Fachhochschulen in der Infrastrukturförderung 2010 bis 2019

Tabelle 2 verdeutlicht, dass das weite Spektrum der unterschiedlichen Gerätegruppen von den Fachhochschulen breit genutzt wird.

Tabelle 2: Die häufigsten genutzten Gerätegruppen an Fachhochschulen im Förderprogramm Forschungsgroßgeräte 2010 bis 2019	
Gerätegruppe	Anzahl Bewilligungen
Spezielle Röntgengeräte für Materialanalyse, Strukturforschung und Werkstoff-Bestrahlung	5
Formen-, Modellherstellung und gießereitechnische Maschinen	5
Massenspektrometer	5
Motoren- und Getriebepfstände, Verdichterpfstände	5
Dynamische Prüfmaschinen und -anlagen, Pulser	4
Rasterelektronenmikroskope (REM)	4
Spezialmikroskope	4
Geräte für Ionenimplantation und Halbleiterdotierung	3
Fourier-Transform-IR-Spektrometer	3
Kunststoffpressen und -spritzeußeräte	3
Laser in der Fertigung	3
Übrige 59 Gerätegruppen	67
Insgesamt	111

Die am häufigsten beantragten und bewilligten Gerätegruppen bei den Forschungsgroßgeräten von Fachhochschulen sind Geräte in den Bereichen „Spezielle Röntgengeräte für Materialanalyse, Strukturforschung und Werkstoff-Bestrahlung“, „Formen-, Modellherstellung und gießereitechnische Maschinen“, „Massenspektrometer“ und „Motoren- und Getriebepfstände, Verdichterpfstände“. Allerdings entfällt auf diese Gerätegruppen nur ein Anteil von jeweils rund fünf Prozent der an FHs bewilligten Anträge für Forschungsgroßgeräte. Die übrigen Bewilligungen verteilen sich auf eine Vielzahl von weiteren Gerätegruppen.

Zusätzlich zum Förderprogramm „Forschungsgroßgeräte“ begutachtet die DFG im Auftrag der Länder Anträge auf „Großgeräte der Länder“ und im Auftrag der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz „Großgeräte in Forschungsbauten“. Hier spricht die DFG lediglich eine Empfehlung für die Beschaffung der Großgeräte aus. Finanziert werden die „Großgeräte der Länder“ von den jeweiligen Ländern bzw. Hochschulen. Die finanzielle Abwicklung bei den „Großgeräten in Forschungsbauten“ erfolgt über den Bund und das jeweilige Sitzland. In Abbildung 11 wird die Verteilung der entschiedenen bzw. beratenen Anträge in allen drei Großgeräteprogrammen nach Einrichtungsart dargestellt. Rund 26 Prozent der Anträge im Programm „Großgeräte der Länder“ wurde im Zeitraum 2010 bis 2019 von Fachhochschulen gestellt. In den Programmen „Forschungsgroßgeräte“ und „Großgeräte in Forschungsbauten“

ist der Anteil mit jeweils fünf und sechs Prozent deutlich niedriger. Die Fachhochschulen stellen überwiegend Anträge im „Großgeräte der Länder“-Programm, dessen Schwerpunkt der Nutzung in der Lehre liegt.⁹

Abbildung 11:
Anzahl der entschieden/beratenen Anträge in den Großgeräte-Programmen nach Einrichtungsarten 2010 bis 2019

9 Siehe auch DFG (2018): Großgeräteförderung – Entwicklung in den Jahren 2007 bis 2017. www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/studien/bericht_entwicklung_grossgeraete

2.4 Gutachterinnen und Gutachter an Fachhochschulen

In den letzten fünf Jahren wurden im Rahmen von DFG-Begutachtungen über 103.000 schriftliche Stellungnahmen insgesamt eingeholt.¹⁰ Ein Anteil von 0,5 Prozent der eingeholten Gutachten entfiel hierbei auf Begutachtende an Fachhochschulen (Tabelle 3). Dies entspricht in etwa dem Anteil, den Fachhochschulen an der Gesamtzahl der bei der DFG geförderten Anträge einnehmen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 3: Anzahl und Anteil der schriftlichen Begutachtungen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fachhochschulen

Jahr	Schriftliche Begutachtungen		
	Gesamt	darunter FH	FH Anteil
2015	20.172	107	0,53%
2016	20.294	108	0,53%
2017	21.080	114	0,54%
2018	21.208	112	0,53%
2019	20.691	120	0,58%
Insgesamt	103.445	561	0,54%

In der fachlichen Verteilung der schriftlichen Begutachtungen durch Fachhochschulangehörige im Zeitraum 2015 bis 2019 entfielen über die Hälfte (54,0 Prozent) auf Anträge, die den Ingenieurwissenschaften zugeordnet waren (Abbildung 12). Knapp ein Fünftel der schriftlichen Stellungnahmen wurden für Anträge im Wissenschaftsbereich Geistes- und Sozialwissenschaften angefertigt. Jeweils ungefähr ein Zehntel entfiel auf die Lebenswissenschaften und die Naturwissenschaften und knapp über sechs Prozent auf Anträge ohne fachliche Zuordnung. Auch diese Verteilung entspricht dem von oben bekannten Bild (vgl. Abbildung 6).

10 Für weitere Kennzahlen zum Begutachtungswesen der DFG vgl. DFG (2018): Das Begutachtungswesen der DFG – Trends und Analysen. www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/studien/bericht_begutachtungswesen

Abbildung 12:
Fachliche Verteilung der schriftlichen Begutachtungen durch Fachhochschulangehörige 2015 bis 2019

Basis:
Fachliche Zuordnung des Antrags.

3. Personal an Fachhochschulen

Um die bisher berichteten Zahlen einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf Kennzahlen, die über bestimmte Rahmenbedingungen an Hochschulen Auskunft geben. Hier erfolgt zunächst ein Blick auf die Personalstruktur.

Tatsächlich zeigt sich hier ein deutlicher Unterschied zwischen Fachhochschulen und Universitäten. So kommen an Fachhochschulen auf eine/n Professor/in rechnerisch rund 0,7 hauptamtliche wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an Universitäten etwa zehnmal so viel – nämlich rund 7 Personen.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich mit Blick auf nebenberufliches Personal. Dessen Anteil liegt an Fachhochschulen bei 63 Prozent – dabei handelt es sich weit überwiegend um Lehrbeauftragte. An Universitäten liegt er bei etwa 26 Prozent – darunter etwa jeweils die Hälfte wissenschaftliche Hilfskräfte und Lehrbeauftragte (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13:
Hauptberufliches Personal an Universitäten und Fachhochschulen (2017)¹⁾

Datenbasis:

¹⁾DESTATIS (2018): Personal an Hochschulen – 2017. Fachserie 11, Reihe 4.4.

Insgesamt umfasste das Personal an Fachhochschulen im Jahr 2017 genau 35.694 hauptamtliche Beschäftigte, darunter 19.699 Professorinnen und Professoren und 12.886 Personen in der Kategorie „wissenschaftliches und künstlerisches Personal“. Hinzu kommen 61.274 nebenberuflich Beschäftigte, darunter 52.716 Dozentinnen und Dozenten.

An Universitäten waren im Jahr 2017 genau 207.732 Personen hauptamtlich beschäftigt, darunter 25.039 Professorinnen und Professoren und 173.862 Personen in der Kategorie „wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter“. Hinzu kommen 74.658 nebenberuflich Beschäftigte, darunter 37.472 Lehrbeauftragte und 35.952 wissenschaftliche Hilfskräfte und Tutoren.¹¹

Festhalten lässt sich, dass Fachhochschulen-Professorinnen und -Professoren sowie nebenberufliche Lehrbeauftragte rein quantitativ den Kern der Beschäftigten an Fachhochschulen bilden. Der Personalbestand an Universitäten ist demgegenüber von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt.

Abbildung 14:
Verhältnis von haupt- und nebenberuflichem Personal an Universitäten und Fachhochschulen (2017)¹⁾

Datenbasis:

¹⁾DESTATIS (2018): Personal an Hochschulen – 2017. Fachserie 11, Reihe 4.4.

11 Basis: DESTATIS (2018): Personal an Hochschulen – 2017. Fachserie 11, Reihe 4.4.
www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00041050/2110440177004.pdf

4. Publikationsaktivität von Fachhochschulen

Eine weitere Kontextinformation bezieht sich auf das Publikationsaufkommen. Die Publikationsaktivitäten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Fachhochschulen werden im Rahmen des Monitorings für den Pakt für Forschung und Innovation regelmäßig vom BMBF erhoben.¹² Grundlage der Analyse ist die von Clarivate Analytics produzierte Datenbank „Web of Science“, in der Publikationen in international ausgerichteten, „peer-reviewten“ Zeitschriften und Konferenzbänden verzeichnet ist. Abbildung 15 weist die Zahl der in Web-of-Science erfassten Publikationen mit Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen aus. Darüber hinaus ist die Zahl der Publikationen dargestellt, bei denen mindestens eine Anschrift einer Universität in Deutschland verzeichnet ist, sowie die Anzahl derjenigen Publikationen, auf die beides zutrifft.¹³

Abbildung 15:
Publikationen von Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen und Universitäten (2014–2017)¹⁾

Datenbasis:

¹⁾Vgl. Mittermeier 2019, S. 32, Berechnungen der DFG.

12 Vgl. Mittermaier, B.; Holzke, C.; Meier, A.; Glänzel, W.; Thijs, B.; Chi, P.-S. (2019): Erfassung und Analyse bibliometrischer Indikatoren für den PFI-Monitoringbericht 2019. <http://hdl.handle.net/2128/21780>.

13 Bibliometrische Analysen sind mit einigen methodischen Unschärfen versehen: Grundsätzlich entspricht der in bibliometrischen Datenbanken abgebildete Publikationskorpus je nach Fach einem unterschiedlich großen Anteil des tatsächlichen Publikationsaufkommens. Insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch in eher praxisnahen Bereichen, in denen größere Teile der Fachhochschulen angesiedelt sind, ist von einer Untererfassung auszugehen. Für die hier dargestellten Ergebnisse lässt sich festhalten, dass die mit diesen methodischen Problemen üblicherweise verbundenen Fehlerbreiten die Aussagekraft der Befunde nicht einschränken.

Gut erkennbar ist, dass der Anteil der Publikationen mit Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen am Publikationsaufkommen in Deutschland mit etwa zwei Prozent überschaubar ist. Rein rechnerisch entfallen rund 0,5 Publikationen auf einen FH-Professorin bzw. einen FH-Professor und 14,0 Publikationen auf eine Universitäts-Professorin bzw. einen Universitäts-Professor.

Abbildung 16 stellt die Anzahl der Publikationen mit Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen im Vergleich zu den jeweiligen Anteilen der Universitäten dar. Das Fächerprofil der Publikationen von Fachhochschulen weist im Vergleich zum Fächerprofil der Publikationen der Universitäten

Abbildung 16: Fachliche Verteilung¹⁾ der Publikationen mit Beteiligung von Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen bzw. Universitäten (2014–2017)²⁾

¹⁾ Sozialwissenschaften I: Gesellschaft, Kommunikation und Bildung. Sozialwissenschaften II: Wirtschafts-, Politik- und Rechtswissenschaften. Klinische und experimentelle Medizin I: allgemeine und interne Heilkunde. Klinische und experimentelle Medizin II: nicht-interne Fächer.

²⁾ Datenbasis: Vgl. Mittermeier 2019, S. 62, Berechnungen der DFG.

Schwerpunkte in den Bereichen „Ingenieurwissenschaften“, „Agrar- und Umweltwissenschaften“ sowie „Sozialwissenschaften“ auf. Die medizinischen Bereiche, die rein quantitativ einen Förderschwerpunkt der DFG bilden, aber auch der Bereich „Biowissenschaften“ spielen im Publikationsaufkommen der Fachhochschulen demgegenüber im Vergleich zu den Universitäten eine untergeordnete Rolle. Grundlage der Zuordnung ist die fachliche Zuordnung des jeweiligen Journals zu einem oder mehreren Kategorien in der Fachsystematik des „Web of Science“.

Neben diesen allgemeinen Metadaten der Publikation (Publikationsorgan und dessen fachliche Zuordnung, Publikationsjahr, Anschriften der Autorinnen und Autoren) werden die in den Publikationen referenzierten Werke in Web of Science erfasst. Basierend darauf lässt sich die Häufigkeit ermitteln, mit der einzelne Werke in anderen Publikationen zitiert werden. Diese Häufigkeit ist Grundlage für die Berechnung verschiedener Indikatoren („Zitationsanalysen“).

Abbildung 17 stellt die Zitierhäufigkeiten von Publikationen mit Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen bzw. an Universitäten dar. Unterschieden werden dabei drei „Impactklassen“, die basierend auf der Gesamtverteilung der Zitierhäufigkeiten aller Publikationen eines Fachgebiets weltweit ermittelt werden.¹⁴ Autorinnen und Autoren an Fachhochschulen sind im

Abbildung 17:
Publikationen nach Impactklasse¹⁾

Datenbasis:

¹⁾Vgl. Mittermeier 2019, S. 86, Berechnungen der DFG.

14 Eine detaillierte Darstellung der Berechnung findet sich bei Mittermeier 2019, S.47.

Vergleich zu Universitäten deutlich häufiger an Publikationen beteiligt, die der unteren Impactklasse zugeordnet sind. Ihr Anteil am Publikationsaufkommen in den höheren Impactklassen ist niedriger als der der Universitäten.

Abbildung 18 stellt den Anteil der Publikationen in Koautorenschaft an Universitäten und Fachhochschulen gegenüber. Koautorenschaften werden im Rahmen bibliometrischer Analysen als Näherungswert für wissenschaftliche Zusammenarbeit herangezogen. Gut erkennbar ist, dass der Anteil der Publikationen in internationaler Koautorenschaft an Fachhochschulen deutlich niedriger ausfällt, als an Universitäten. Höher ist hingegen der Anteil der Publikationen, an denen ausschließlich Koautoren aus Deutschland beteiligt sind. Auffällig ist darüber hinaus der im Publikationsoutput der Fachhochschulen vergleichsweise geringe Anteil der Publikationen, die ohne Koautoren veröffentlicht wurde.

Abbildung 18:
Anteil der Publikationen nach Typus der Koautorenschaft (2012–2015)¹⁾

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Anteil von Fachhochschulen an dem von bibliometrischen Datenbanken erfassten Publikationsaufkommen sehr überschaubar ist. Die Publikationen von Fachhochschulen werden weniger häufig zitiert als Publikationen von Universitäten. Die fachlichen Schwerpunkte des Publikationsaufkommens unterscheiden sich von Universitäten, ebenso wie die Struktur der Koautorenschaftsbeziehungen.

Datengrundlage und Definitionen

Datengrundlage

Die vorliegenden Auswertungen entsprechen – soweit nicht anders vermerkt – dem Datenstand vom Januar 2020. In der Berichterstattung berücksichtigt werden alle Antragsformen. Die Auswertung stützt sich auf Daten, die im Prozess der Antragsbearbeitung bei der DFG entstehen. Diese sind innerhalb begrenzter Fehlerbreiten Veränderungen unterworfen: So werden z.B. Bewilligungen nicht in Anspruch genommen, Bewilligungssummen gekürzt oder erhöht und Anträge anderen Programmen zugeordnet. Diese „Lebendigkeit“ des Ausgangsmaterials führt dazu, dass die berichteten Werte kleineren Schwankungen unterliegen können und damit nicht in jedem Fall vollständig den Vorjahreswerten oder anderen Darstellungen entsprechen.

Bewilligungssummen

Dargestellt werden ausschließlich DFG-Bewilligungen. Projekte oder Projektanteile, die von anderen Mittelgebern finanziert werden, sind nicht berücksichtigt. In den Bewilligungsübersichten werden die Bewilligungssummen in zwei verschiedenen Varianten berichtet: Die jahresbezogene Bewilligungssumme gibt den Betrag wieder, der rechnerisch auf das Berichtsjahr entfällt. Rechenbeispiel: Ein im November 2015 bewilligtes Vorhaben mit einer Bewilligungsdauer von 36 Monaten und einem Volumen von 180.000 Euro verteilt sich rechnerisch auf: 2015: 1 Monat = 5.000 Euro, 2016: 12 Monate = 60.000 Euro, 2017: 12 Monate = 60.000 Euro, 2018: 11 Monate = 55.000 Euro. Durch diesen Ansatz werden Bewilligungsvolumina von Programmen und Vorhaben mit unterschiedlicher Laufzeit vergleichbar gemacht. Im Unterschied dazu entspricht die Antragssumme der Gesamtbewilligungssumme des Antrags, die der Finanzierung über die gesamte Laufzeit des Antrags zugrunde liegen.

Bewilligungsquote

Verhältnis der Bewilligungssumme aller Anträge zur Antragssumme aller Anträge, die in einem bestimmten Zeitraum entschieden wurden.

Förderquote

Verhältnis der Anzahl der bewilligten Anträge zu der Anzahl aller entschiedenen Anträge.

Kürzungsquote

Die Kürzungsquote beschreibt den mittleren prozentualen Unterschied zwischen Antrags- und Bewilligungssumme der Anträge, die im angegebenen Zeitraum bewilligt wurden.

Programmpauschale

In den berichteten Fördersummen ist die Programmpauschale zur Deckung der mit der Förderung verbundenen indirekten Projektausgaben enthalten. Seit dem 1.1.2016 (Entscheidungsdatum bzw. Bewilligungsbeginn des Antrags) beläuft sich die Programmpauschale bei neu bewilligten Projekten auf 22 Prozent der abrechenbaren Projektausgaben. Bis dahin beträgt die Programmpauschale für bereits laufende Vorhaben 20 Prozent.

Projektakademien

Anträge auf Vertretungskosten der Wissenschaftlerin/des Wissenschaftlers während der Teilnahme an einer Projektakademie werden in den Auswertungen nicht berücksichtigt, da es sich hierbei nicht um einen Antrag für ein reguläres, wissenschaftliches Projekt handelt. Informationen zum Förderprogramm „Projektakademien“ sind unter www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoerderung/projektakademie abrufbar. Seit 2014 wurden drei Projektakademien beantragt und gefördert. Im Rahmen dieser Projektakademien gab es 38 Anträge auf Vertretungskosten, die alle bewilligt wurden, mit einer Gesamtsumme von 0,9 Mio. Euro.

Fachsystematik der DFG

Die DFG-Fachsystematik für die laufende Amtsperiode 2016 bis 2019 unterscheidet insgesamt vier Stufen: 213 Fächer, 48 Fachkollegien, 14 Fachgebiete und 4 Wissenschaftsbereiche. Eine Darstellung der drei höchsten Klassifizierungsniveaus der DFG-Fachsystematik – Fachkollegien, Fachgebiete, Wissenschaftsbereiche – findet sich in Tabelle 4. Die vollständige Fachsystematik, inkl. der Gliederung auf Ebene der 213 Fächer, ist unter www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/gremien/fachkollegien/amtsperiode_2016_2019/fachsystematik_2016-2019_de_grafik.pdf abrufbar.

Tabelle 4:
 DFG-Fachsystematik für die Amtsperiode 2016–2019 – Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete und Fachkollegien

Fachkollegium	Fachgebiet	Wissenschaftsbereich		
101 Alte Kulturen 102 Geschichtswissenschaften 103 Kunst-, Musik-, Theater- und Medienwissenschaften 104 Sprachwissenschaften 105 Literaturwissenschaft 106 Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft 107 Theologie 108 Philosophie	11 Geisteswissenschaften	1 Geistes- und Sozialwissenschaften		
109 Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 110 Psychologie 111 Sozialwissenschaften 112 Wirtschaftswissenschaften 113 Rechtswissenschaften	12 Sozial- und Verhaltenswissenschaften			
201 Grundlagen der Biologie und Medizin 202 Pflanzenwissenschaften 203 Zoologie	21 Biologie		2 Lebenswissenschaften	
204 Mikrobiologie, Virologie und Immunologie 205 Medizin 206 Neurowissenschaft	22 Medizin			
207 Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin	23 Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin			
301 Molekülchemie 302 Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung 303 Physikalische und Theoretische Chemie 304 Analytik / Methodenentwicklung (Chemie) 305 Biologische Chemie und Lebensmittelchemie 306 Polymerforschung	31 Chemie			3 Naturwissenschaften
307 Physik der kondensierten Materie 308 Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen 309 Teilchen, Kerne und Felder 310 Statistische Physik, Weiche Materie, Biologische Physik, Nichtlineare Dynamik 311 Astrophysik und Astronomie	32 Physik			
312 Mathematik	33 Mathematik			
313 Atmosphären-, Meeres- und Klimaforschung 314 Geologie und Paläontologie 315 Geophysik und Geodäsie 316 Geochemie, Mineralogie und Kristallographie 317 Geographie 318 Wasserforschung	34 Geowissenschaften			
401 Produktionstechnik 402 Mechanik und Konstruktiver Maschinenbau	41 Maschinenbau und Produktionstechnik		4 Ingenieurwissenschaften	
403 Verfahrenstechnik, Technische Chemie 404 Wärmeenergie-technik, Thermische Maschinen, Strömungsmechanik	42 Wärmetechnik/Verfahrenstechnik			
405 Werkstofftechnik 406 Materialwissenschaft	43 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik			
407 Systemtechnik 408 Elektrotechnik und Informationstechnik 409 Informatik	44 Informatik, System- und Elektrotechnik			
410 Bauwesen und Architektur	45 Bauwesen und Architektur			

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

DFG